

Національна академія правових наук України
Відділення цивільно-правових наук

Асоціація цивілістів України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет

**ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО:
СИСТЕМА, МІЖГАЛУЗЕВІ ЗВ'ЯЗКИ,
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ**

Матеріали міжнародного цивілістичного форуму

(м. Київ, 25-26 квітня 2013 року)

УДК 341.9+347(082) «2013.04.25-26»

ББК 67.412.22я43+67.404я43А43

Редакційна колегія:

І. А. Безклубий, Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнецова, О. В. Кохановська, Р. А. Майданик (відп. ред.), М. М. Хоменко.

Відповідальний редактор

Р. А. Майданик

А43 Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв'язки, шляхи вдосконалення. Матеріали міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 25-26 квітня 2013 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2014. – 370с.

Збірник присвячений актуальним науковим проблемам цивільного, сімейного, міжнародного приватного права та цивільного процесу. Книга підготовлена на основі матеріалів міжнародного цивілістичного форуму, проведеного 25-26 квітня 2013 року кафедрою цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

До збірника увійшли наукові доповіді провідних вчених у сфері приватного права з України, Російської Федерації, Казахстану, практикуючих юристів, представників судових органів, а також аспірантів та здобувачів.

Видання адресоване вченим, науковим співробітникам, викладачам юридичних факультетів і вищих навчальних закладів, аспірантам, а також працівникам судів, прокуратури, адвокатури, іншим особам, які вивчають і застосовують доробки приватноправової науки.

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013

© Автори статей, 2013

8. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб, 1898.
9. Исаев Н.В. Юридическая конструкция как модель общественных отношений / Портал Издательство Грамота. URL: <http://www.gramota.net/materials/3/2012/1-1/21.html> . Дата обращения 12.07.2012.
10. Алексеев С.С. Восхождение к праву: поиски и решения. М.: Норма, 2001. 752 с.
11. Литвинович Ф.Ф. Преемственность в праве и методология права // Вестник ВЭГУ. 2010. № 5 (49). С. 18-23.
12. Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1993.

Коструба А.В.,

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и трудового права
Таврийского национального университета имени В.И. Вернадского

Правочин як правоприпиняючий юридичний факт та умови його чинності

Однією з вимог чинності правочину як правоприпиняючого юридичного факту є спрямованість на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним [1]. Це означає, що правочин крім юридичних наслідків для сторін має викликати і реальні (фактичні). Якщо розглядати зазначену умову чинності правочину як умову чинності правоприпиняючого юридичного факту виходить, що її суть зводиться до спрямованості на настання реальних наслідків юридичного факту. Конструкція правоприпиняючого як і будь-якого іншого юридичного факту зводиться до його правової моделі і реальних обставин дійсності незалежно від його форми будь то дії або події. У зв'язку з цим закономірним є питання про наслідки, до яких призводить правоприпиняючий юридичний факт, а саме чи поглинається наслідок правовою моделлю, а разом із тим і фактичною стороною юридичного факту. Якщо казати про юридичний факт як правову модель, якій відповідають конкретні обставини дійсності, що разом призводить до певного наслідку, то виходить, що треба окремо говорити про модель юридичного факту (юридична і реальна складові) і окремо про модель всього механізму правоприпинення, до якого включаються причина (юридичний факт), наслідок до якого призводить юридичний факт і причинно-наслідковий зв'язок. Тобто модель юридичних фактів і наслідків до яких вони призводять повністю збігається з механізмом впливу юридичних фактів на суспільні відносини. У зв'язку з чим її можна дещо деталізувати в аспекті загальної моделі відносин і наслідків для того щоб чітко визначити місце юридичного факту і його наслідків в механізмі правового регулювання цивільних майнових відносин. Так, воля є невід'ємною частиною будь-якого юридичного факту у форм правочину. Відсутність волі означає відсутність юридичного факту. При цьому, зміст, форма, мета і суб'єкт є обов'язковими елементами правочину як правоприпиняючого юридичного факту. Відсутність цих елементів або хоча б одного з них призводить до того, що юридичний факт не може викликати наслідки, передбачені нормою права, оскільки не вписується в модель поведінки, запропоновану правом. Виходить що юридичний факт за наявності двох своїх сторін (фактичної і юридичної) і за наявності обов'язкового елементу – волі може породити наслідок лише за наявності обов'язкових умов, що також визначаються нормою права. Наслідок є кінцевим етапом, або навіть продуктом юридичного факту. Водночас слід підкреслити, що нормою права охоплюється лише юридична сторона як факту так і умов і навіть наслідків. Фактична сторона факту, його умов і наслідків до яких він призводить знаходиться в об'єктивній дійсності і підкоряється лише законам природи, а тому перебуває поза правовою моделлю. Разом із тим, норма права охоплює в собі три окремі мікросистеми, які існують одна поряд з одною лише за посередництвом їх об'єднання нормою права. Перша система – юридичний факт, а точніше його юридична сторона, або правова модель діяння (дії або бездіяльності) яка має стати причиною третьої системи – наслідку у вигляді змін у юридичному

становищі сторін, але при обов'язковому існуванні другої системи – умов за яких причина (нормативна модель) може викликати наслідки (юридичні зміни). Всі ці три системи існують одна поряд з іншою в межах норми права, але при цьому повністю дублюються в реальному житті. Їх невідповідність реальним системам, які існують в об'єктивній дійсності не породжує нічого.

Точніше кажучи, механізм правоприпинення з точки зору правоприпиняючого юридичного факту має вигляд двох тотожних систем, які утворюються внаслідок віддзеркалення реальних обставин дійсності правовій моделі. Правова модель, будучи ідеальною (правовою) стороною механізму правоприпинення передбачає правову конструкцію обставини (юридичного факту), умов за яких існує дана обставина і наслідки, які мають місце за наявності обставини і умов. В аспекті норми права це виглядає як гіпотеза, диспозиція і санкція. При цьому в регулятивних нормах під санкцією можна уявити наслідок гіпотези і диспозиції. У зв'язку з тим, що в юридичній науці існує думка про те, що в регулятивних нормах санкція відсутня ми вживаємо поняття санкції як умовне і позначаємо за його допомогою наслідки, передбачені в нормі права при наявності гіпотези і диспозиції. Повертаючись до моделі поведінки можна констатувати, що існуючи окремо від реальної (а не ідеальної, правової) дійсності вона залишається лише моделлю, яка не здатна породити реального наслідку. Наслідок в ній передбачений лише як ідеальний, такий що не має тілесного вираження. Для того щоб механізм правоприпинення, за посередництвом правочину як правоприпиняючого юридичного факту спрацював необхідна наявність основного елементу без якого правочин хоча і буде вважатися таким, що має місце але в той же час не породить жодних наслідків. Цим елементом є мета. В аспекті правочину мета – це спрямованість на настання реального результату. У зв'язку з цим мета є інтегруючим елементом правочину, оскільки рівною мірою пов'язана з правовою моделлю і обставинами реальної дійсності. На відміну від інших елементів, таких як зміст, форма і дієздатність мета є єдиною, яка зберігає свою форму як у реальній дійсності так і в правовій моделі. Справа в тому, що в загальному вигляді метою правочину як волевого акту є задоволення інтересів учасників цивільно-правових відносин. У зв'язку з чим особа, яка вчиняє правочин, вчиняє його задля досягнення певного результату, який і задовольняє його потреби і інтереси. У зв'язку з цим виходить що метою охоплюється не тільки частина механізму правоприпинення до якої входять умови і наслідки, а ще й юридичний факт. В такому сенсі мета має прояв мотиву поведінки особи, або іншими словами є мотивом для вчинення правочину. Мета з точки зору норми права є те до чого може привести норма права. З точки зору реальної дійсності це те, для чого особа діє певним чином. Проте слід звернути увагу на те, що мета і наслідок який настав не завжди сходяться.

Можна сказати, що мета в аспекті механізму правого регулювання в тому числі і з точки зору правочину є спрямованістю на вчинення юридичного факту і настання бажаних для особи наслідків. Мета як з юридичної так і з фактичної сторони визначає спрямованість на те, щоб юридичний факт існував реально. Наявність мети не означає його реального існування, це лише спрямованість на вчинення правочину і настання наслідку, передбаченого нормою права.

Що стосується інших елементів, то, наприклад форма правочину в правовій моделі може визначатися як письмова, але в реальному житті це може бути як невеличкий папірець у вигляді товарного чеку так і договір, розміщений на багатьох сторінках паперу. Щодо дієздатності взагалі діє презумпція. Наприклад нормою права передбачено, що певний правочин може вчинятися лише особою, яка досягла 16 річного віку. Тобто презюмується, що саме з цього віку особа правильно усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними. Проте в реальній дійсності в цьому віці різні особи мислять по-різному у зв'язку з чим можуть і не усвідомлювати в повному обсязі значення своїх дій і при цьому це не пов'язано з вадами розумового розвитку, а є результатом генетичних особливостей людини, або особливостей виховання. Щодо змісту правочину і його відповідності моральним вимогам суспільства, то цей критерій є досить відносним і відносним у зв'язку з чим його не завжди можна чітко встановити в правовій моделі, а тому

в реальній дійсності можна зустріти зовсім різні прояви цієї вимоги і межі їх моральності. Незважаючи на все це, норма права діє і може викликати наслідок, передбачений в ній.

Приклад однієї з ситуацій коли нібито існує юридичний факт у вигляді правочину, а наслідок не настає описаний І. Спасибо-Фатєєвою в одній з її робіт: «Інколи трапляється, що правочин вчинено (дію здійснено, наприклад договір укладено), тобто воля на виникнення прав та обов'язків виражена, але на цьому все й закінчилося. Сторони правочину так і не приступали до його виконання. У такому разі ця дія є юридично нейтральною. Вона ні юридично, ні фактично так і не спричинила юридично значущих наслідків» [2, с. 95]. Це означає, що сторони правочину не вчинили всіх необхідних дій для того щоб настали, наслідки передбачені нормою права. Тобто правова модель їх поведінки є, але вони не вчиняють всі необхідні фактичні дії, передбачені нею у зв'язку з чим правова модель не може повністю наповнитися фактичним змістом результатом чого стане настання реального наслідку для учасників цивільних правовідносин. В даному випадку в цих правовідносинах відсутній інтерес одного або всіх учасників відносин до настання наслідку, тобто відсутня мета – внутрішній стимул, який змушує їх вчиняти всі дії для досягнення кінцевого результату – задоволення інтересів. Але важливою умовою для того, щоб зробити такий висновок є наявність укладеної угоди, а не такої, коли сторони не дійшли повної згоди, що необхідна для набрання юридичної сили угодою [3, с. 176]. Відсутність мети за наявності всіх інших елементів поведінки, яка відповідає правовій моделі створює фіктивні або удавані правочини.

Таким чином, специфіка правочину як правоприпиняючого юридичного факту в цивільних правовідносинах полягає в тому, що для його чинності і належного спричинення юридичних наслідків, зокрема, у формі припинення прав, обов'язків чи правовідносин, необхідною умовою є наявність обставин, яким він має відповідати і які чітко встановлені положеннями законодавства. В іншому випадку такий правочин матиме дефекти і може не спричинити наслідки взагалі або спричинені ним наслідки будуть вразливими з точки зору правомірності.

Література:

1. Цивільний кодекс України : станом на 1 січня 2013 року // Відом. Верхов. Ради України – 2003. – №№ 40 – 44. – Ст.356. (із змінами).
2. Спасибо-Фатєєва І. Спірні питання недійсності правочинів та її наслідки / І. Спасибо-Фатєєва // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 3 (50). – С. 95 – 106.
3. Потопальський С. С. Правові проблеми розмежування недійсних та неукладених договорів / С. С. Потопальський // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 4. – С.176 – 181.

Левушкин А.Н.,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедри громадянського права и процесса
юридического факультета Ульяновского государственного университета

Гражданское и семейное законодательство Российской Федерации: проблемы межотраслевого регулирования

«Межотраслевые связи в праве ... могут быть определены как отношения взаимной зависимости, обусловленности и общности между различными правовыми отраслями, включая и их отдельные части. В конечном счете это системные связи многоуровневого характера между правовыми нормами разной правоотраслевой принадлежности, а применительно к гражданскому праву - нормами этой отрасли и других правовых образований» [4, с. 3].

Как представляется, семейное право, находясь в системе российского права, взаимодействует со многими отраслями права. Наблюдая подобное правовое взаимодействие семейного права, можно увидеть и некоторые тенденции развития современного семейно-правового регулирования